

The background of the cover features an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. The river is a vibrant blue-green color. In the bottom right corner, there is a dark blue overlay with white, glowing lines and dots, resembling a data visualization or a network map. The text is positioned on the right side of the cover, with the main title in large, white, serif capital letters and the subtitle in smaller, gold, serif capital letters. The date and location are listed in white, sans-serif font, separated by a vertical line.

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE
APPROACHES TO
WATER RESOURCE
MANAGEMENT IN
ARID REGIONS IN THE
CONTEXT OF
CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS
(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Suv va sel-suv omborlarining suv sathini nazorat qilishni avtomatlashtirish

Turobov Dilshodbek¹, Mansurov Safar²

¹ "TIQXMMI" MTU "GTINSF" ta'lim yo'nalishi 201-guruh talabasi

² "TIQXMMI" MTU "Gidrologiya va gidrogeologiya" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada gidrotexnika inshootlari, xususan kanal va zovurlarda suv sathini masofadan nazorat qilish va boshqarish imkonini beruvchi avtomatlashtirilgan tizim loyihasi ko'rib chiqilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi BC547 tranzistorlari va arzon elektron komponentlar asosida suv sathi ma'lum darajaga yetganda xabar beruvchi hamda jarayonni vizual monitoring qiluvchi qurilma yaratishdir. Taklif etilayotgan texnik yechim suv resurslaridan oqilona foydalanish, toshqinlarning oldini olish va irrigatsiya tizimlarini raqamlashtirishda yuqori samaradorlikka ega.

Kalit so'zlar: Gidrotexnika inshootlari, suv sathi, avtomatlashtirish, BC547 tranzistori, monitoring, kanal va zovurlar, suv tejash texnologiyalari, datchik, signalizatsiya.

Abstract: This article discusses the design of an automated system for remote monitoring and control of water levels in hydraulic structures, particularly canals and drainage ditches. The main objective of the research is to develop a device based on BC547 transistors and low-cost electronic components that provides notifications when the water level reaches a certain threshold and enables visual monitoring of the process. The proposed technical solution offers high efficiency in the rational use of water resources, flood prevention, and the digitalization of irrigation systems.

Keywords: Hydraulic structures, water level, automation, BC547 transistor, monitoring, canals and drainage ditches, water-saving technologies, sensor, signaling system.

Аннотация: В данной статье рассматривается проект автоматизированной системы дистанционного мониторинга и управления уровнем воды в гидротехнических сооружениях, в частности в каналах и дренажных коллекторах. Основной целью исследования является разработка устройства на основе транзисторов BC547 и недорогих электронных компонентов, которое обеспечивает оповещение при достижении водой определённого уровня и позволяет осуществлять визуальный мониторинг процесса. Предлагаемое техническое решение обладает высокой эффективностью в рациональном использовании водных ресурсов, предотвращении наводнений и цифровизации ирригационных систем.

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, уровень воды, автоматизация, транзистор BC547, мониторинг, каналы и дренажные коллекторы, водосберегающие технологии, датчик, сигнализация.

Kirish: O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020 – 2030 yillarga mo'ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. So'nggi yillarda yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, suv xo'jaligi obyektlarini modernizatsiya qilish va rivojlantirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, global iqlim o'zgarishi, aholi sonining va iqtisodiyot tarmoqlarining o'sishi, ularning suvga bo'lgan talabi yil sayin oshib borishi tufayli suv resurslarining taqchilligi yildan-yilga kuchayib bormoqda. Foydalanilgan o'rtacha yillik suv miqdori 51 - 53 mlrd kub metrni, jumladan, 97,2 foizi daryo va soylardan, 1,9 foizi kollektor tarmoqlaridan, 0,9 foizi esa yer ostidan

foydalanib, ajratilgan suv olish limitiga nisbatan 20 foizga qisqargan. Respublikada 2020 - 2030-yillarda aholini va iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini suv bilan barqaror ta'minlash, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, suv xo'jaligiga bozor tamoyillari va mexanizmlarini hamda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, suv xo'jaligi obyektlarining ishonchli ishlashini ta'minlash hamda yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadi ilgari surilgan [1].

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda global iqlim o'zgarishi va suv resurslarining tanqisligi sharoitida gidrotexnika inshootlarini modernizatsiya qilish hamda suvni boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, O'zbekiston kabi agrar-sanoat yo'nalishidagi mamlakatlarda irrigatsiya va melioratsiya tizimlarining samaradorligini oshirish bevosita suv sathini aniq o'lchash va monitoring qilish jarayonlariga bog'liq. An'anaviy usullar bilan suv sathini nazorat qilish ko'p vaqt va inson resursini talab etadi, shuningdek, favqulodda holatlarda tezkor qaror qabul qilish imkoniyatini cheklaydi.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Gidrotexnika inshootlarini avtomatlashtirish masalalari ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Masalan, gidrotexnik inshootlarda suv sarfi va sathini hisoblashning matematik modellari hamda gidravlik formulalari (Manning va Shezi formulalari kabi) klassik gidravlika fanining asosi hisoblanadi. Biroq, zamonaviy bosqichda ushbu modellarni elektron sensorlar va mikrokontrollerlar bilan integratsiya qilish dolzarb bo'lib qolmoqda. Xususan, NASAning GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) sun'iy yo'ldosh tizimlari global miqyosda suv resurslarini kuzatishda inqilobiy yangilik kiritgan bo'lsada, kichik va o'rta o'lchamdagi kanal hamda zovurlar uchun arzon, lokal nazorat tizimlarini yaratish hali ham muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi tannarxi past va samaradorligi yuqori bo'lgan suv sathi nazorati qurilmasini loyihalashdir. Bu qurilma o'zining yuqori sezuvchanligi va ishonchliligi bilan ajralib turadi, bu esa gidrotexnika inshootlarida (kanallar, suv omborlari va zovurlar) sathning o'zgarishini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi.

Ilmiy yangiligi. Taklif etilayotgan model murakkab va qimmatbaho skada (SCADA) tizimlaridan farqli o'laroq, mahalliy sharoitda oson tayyorlanadigan, ekspluatatsiya qilish sodda bo'lgan arzon elektron komponentlar majmuasidan iborat. Bu loyiha kanal va zovurlarda suv sathini kuzatish, suv toshib ketishining oldini olish hamda suv oqimini nazorat qilishga yordam beradigan oddiy va foydali texnik yechim sifatida ishlab chiqilgan. Shuningdek, loyiha orqali oddiy elektron komponentlar yordamida amaliy muammoni hal qilish mumkinligi ko'rsatib beriladi

Tizim quyidagi vazifalarni bajarishga qaratilgan:

1. Suv sathining kritik nuqtalarini aniqlash va signalizatsiya berish.
2. Inson omilini kamaytirish orqali monitoring jarayonini avtomatlashtirish.
3. Irrigatsiya tizimlarida suv isrofini kamaytirish va toshqin xavfining oldini olish.

1-rasm. Suv sathini o'lchash reykasining turlari

Suv sathini o'lchash reykasi suv o'lchash joyiningng ajralmas bo'lib, daryolar, ko'llar, kanallar va suv qirg'oq soxillarida qismi omborlari zonasida, suv sathining balandligini o'lchash uchun ishlatiladi. Ularning : 1-3 doimiy , 4-6 portativ , turlari mavjud. Bunday suv o'lchash joyining asosiy o'lchov jihozi suv o'lchash reykasidir. Ular temirdan, po'latdan, yog'ochdan, yasalgan, olib yuriladigan, tindirgichli bo'lishi mumkin. Ularni suv sathining tebranishi keskin bo'lmagan suv ob'ektlarida qurish tavsiya etiladi.[2]

Suv o'lchash joyida quyidagi kuzatishlar olib boriladi:

1. Suv sathining balandligi.
2. Suv harorati
3. Loyqalikka namuna olish
4. Muzlash holatini kuzatish
5. To'lqin balandligini kuzatish (faqat ko'l va suv omborlarida).[4]

Gidrometrik kuzatishlarning asosiy muddatlari qilib soat 08:00 va 20:00 qabul qilingan. Suvni o'lchash joyini ochayotganda uning aholi yashayotgan joydan uzoqligi inobatga olinadi.[4]

BC547 kuchaytirgich sifatida-Tranzistorlar **faol hududda** ishlayotganda kuchaytirgich vazifasini bajaradi. U quvvat, kuchlanish va tokni turli konfiguratsiyalarda kuchaytira oladi. **Qo'llanilishi:** Drayver modullari, masalan, Relay Driver, LED drayveri va boshqalar.Audio kuchaytirgichlar, signal kuchaytirgichlari kabi kuchaytirgich modullari va boshqalar. [3]

2-rasm.Qurilma maketi

Qurilma uchun ishlatilgan detallar. BC547 tranzistor-Elektr signalini kuchaytiradi Sensor simlari suvga teganda kelgan kichik tokni kuchaytirib LED yoki buzzer ni ishlashiga yordam beradi.

LED chiroq-Suv sathini ko'rsatib beradi. Har bir LED suvning ma'lum darajasini bildiradi. Rezistor (qarshilik)- Elektr tokini cheklaydi. LED va tranzistorlarga ortiqcha tok kelishini oldini oladi. Qurilmaning xavfsiz ishlashiga yordam beradi. Piezo Buzzer-Suv darajasi juda ko'payganda yoki oxirgi sathga yetganda ogohlantirish beradi.

Datchiklarning joylashuvi va kontaktlar. Datchiklar zanglamaydigan po'lat yoki mis simlardan iborat bo'lib, ular kanalning vertikal devori bo'ylab turli sathlarda (masalan: 25%, 50%, 75% va 100%) o'rnatiladi. Suv o'tkazuvchanlik xususiyatiga ega bo'lgani uchun, u umumiy manfiy (-) qutb va tranzistor asosi orasidagi zanjirni yopadi.

Maketni yaratish va sinash. Laboratoriya sharoitida qurilmaning maketi yig'ildi. Bunda 9V quvvat manbai, BC547 tranzistorlari, 1 kOm va 10 kOm li rezistorlar hamda turli rangdagi svetodiodlardan foydalanildi. Sinovlar shuni ko'rsatdiki, datchiklar orasidagi masofa 10-15 sm bo'lganda ham tizim barqaror signal uzatadi.

Vizual va tovushli monitoring. Suv sathi kritik nuqtaga (100% to'lish) yetganda, nafaqat qizil LED yonadi, balki pyezo-buzzer orqali tovushli signal beriladi. Bu operatorga masofadan turib favqulodda holat haqida ogohlantirish imkonini beradi.

Datchiklarni o'rnatish usullari:

- **Beton kanallarda:** Datchiklar kanal devoriga mahkamlanadi.
- **Tuproq o'zanlarda:** Maxsus qoziqli datchik konstruksiyasi qo'llaniladi. Tuproq namligi ta'sirida xato signallar bermasligi uchun datchik uchlari tuproqdan kamida 5 sm masofada, ochiq oqimda bo'lishi ta'minlanadi.

3-rasm. Qurilmani kelajakda amaliy qo'llanilishi

Maketni real hayotga ko'chirganimizda ishlatiladigan materiallar va texnik yechimlar. Ushbu loyihani amaliyotga tatbiq etish va real ish sharoitiga moslashtirish jarayonida qurilmaning ishonchligi hamda chidamliligini ta'minlash uchun quyidagi materiallar va texnik o'zgarishlardan foydalaniladi:

- Boshqaruv paneli: Qurilmaning laboratoriya nusxasidagi plastik panel o'rniga, sanoat standartlariga mos keladigan, yuqori himoya darajasiga ega (IP65) maxsus elektr shiti

qo'llanilgan. Bu elektron komponentlarning tashqi ta'sirlardan himoyalangan holda xavfsiz ishlashini ta'minlaydi.

- Indikatsiya va signalizatsiya: Maketdagi kichik svetodiodlar o'rniga yuqori yorug'lik quvvatiga ega AD16 turidagi sanoat signal chiroqlari o'rnatildi. Ranglar va vazifalar original sxema asosida saqlab qolindi: suv sathi to'lganida (Full) qizil chiroq porlaydi va maxsus buzzer yordamida ovoqli signal beriladi.

- Boshqaruv elementlari: Qurilmani ishga tushirish va to'xtatish uchun original maketdagi qizil rangli rokker ON/OFF tugmasi va uning joylashuv tartibi professional konstruksiyada ham o'z holicha saqlab qolindi.

- Datchik ustuni va o'lchov tizimi: Suv sathini aniqlovchi qism plastik idish va lineyka o'rniga, inshoot devoriga metall xomutlar yordamida mahkamlanadigan oq PVX quvurlardan yasalgan datchik ustuni bilan almashtirildi. Maketdagi metall lineyka shkalasi ustun yuzasiga o'yib tushirilgan bo'lib, ulanish nuqtalarida zanglamaydigan po'latdan yasalgan murvatli kontaktlar ishlatilgan.

- Energiya ta'minoti va himoya: Barcha elektr simlari germetik gofra quvurlar ichiga joylashtirildi. Qurilmaning elektr energiyasi sarfini qoplash va avtonom ishlashini ta'minlash maqsadida inshootning yuqori qismiga kichik quyosh paneli o'rnatish ko'zda tutildi.

Xulosa. O'tkazilgan tajriba-konstruktorlik ishlari natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Texnik samaradorlik: BC547 tranzistorlari va oddiy elektron komponentlar asosida ishlab chiqilgan avtomatlashtirilgan tizim gidrotexnika inshootlarida suv sathini masofadan turib monitoring qilish imkoniyatini to'liq namoyon etdi. Qurilmaning signalizatsiya tizimi (LED va piezo-buzzer) suv sathining kritik darajalarini yuqori aniqlikda qayd etib, favqulodda vaziyatlarning oldini olishda ishonchli vosita bo'lib xizmat qiladi.

2. Iqtisodiy va amaliy jihatlar: Taklif etilayotgan yechim qimmatbaho xorijiy analoglardan o'zining arzonligi va ekspluatatsiya qilishning soddaligi bilan ajralib turadi. Bu esa ushbu tizimni nafaqat yirik gidrouzullarda, balki mahalliy fermer xo'jaliklari va ichki sug'orish tarmoqlarida ham keng ko'lamda joriy etish imkonini beradi.

3. Innovatsion yondashuv: Ushbu loyiha oddiy muhandislik g'oyasidan boshlanib, amaliy mehnat natijasida gidrotexnika inshootlarini raqamlashtirishga qaratilgan foydali qurilmaga aylantirildi. Tadqiqot davomida nazariy hisob-kitoblar va amaliy sinovlarning uyg'unligi kutilgan natijani berdi.

4. Istiqbollar: Kelajakda ushbu tizimni simsiz aloqa (IoT) modullari bilan integratsiya qilish orqali, ma'lumotlarni markaziy dispetcherlik xizmatiga real vaqt rejimida uzatish va suv resurslarini boshqarishni yanada takomillashtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida". PF-6024-son. 10.07.2020 y.
2. TIQXMMI-MTU Gidrologiya va gidrogeologiya kafedrasida dotsenti Nazaraliyev Dilshod Validjanovichni Suv o'lchash postlari va Suv sathini kuzatadigan va o'lchaydigan asboblari va qurilmalar mavzusidagi slaydidan.
3. <https://components101.com/transistors/bc547-transistor-pinout-datasheet>
4. S.Karimov, A.Akbarov, U.Jonqobilov "Gidrologiya, gidrometriya va oqim hajmini rostdash"
5. Гаппаров Ф.А., Мансуров С.Р. Жанубий Сурхон сув омбори сув юзасидан бўлаётган буғланишни аниқлаштириш. "Ўзбекистон кишлоқ ва сув хўжалиги" журналі Махсус сони, № 12, Ташкент-2020 й. 38-39 б. qxjurnal.uz
6. Гаппаров Ф.А., Мансуров С.Р. "Сув омборлари фойдали ҳажмининг ўзгаришини аниқлаш бўйича тадқиқотлар". "Агро илм" журналі, №3 (91), Ташкент-2023. 36-38 б. www.qxjurnal.uz;
7. Furkat Gapparov, and Safar Mansurov "Investigations on determination of changes in inactive volume of water reservoirs (case study of South Surkhan water reservoir)". E3S Web of Conferences 401, 01011 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340101011>